

Paz, tolerancia y prosperidad

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Hoy es Navidad, celebración del nacimiento de Jesús. Su llegada significa una nueva historia para el mundo, cambios para el bien de las personas y una revolución de los cánones de gestión de las naciones.

Jesús colocó los cimientos de una Iglesia que convoca al diálogo, al respeto, y a escuchar y atender las necesidades de los desfavorecidos. Frente a las imposiciones se motivan los consensos y la dignidad de las personas como hijos de Dios, es decir, el humanismo de Cristo.

Pasaron siglos para que se vuelvan a proyectar los valores que Jesús inspiró. La Ilustración, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y más adelante la Declaración de los Derechos Humanos, convergen en la convivencia pacífica de los ciudadanos, en reconocer y garantizar las cualidades intrínsecas de los individuos, serían entonces versiones actualizadas de las prédicas y ejemplos que los católicos recuerdan, particularmente cada diciembre.

La Navidad es, también, entrega, generosidad e inclusión; es cuando se crea un ambiente propicio para visiones compartidas, para expresar bienestar y prosperidad, sin embargo, parece que debe recordarse constantemente el origen de la conmemoración porque involucra compromisos de cumplimiento frecuente.

La Navidad es más que una fiesta católica, es tiempo de paz y tolerancia; es la época de convergencias de las ideologías, los cultos y las razas, se reconoce que hay valores universales sobre los cuales es posible ubicar acuerdos y luchar por un progreso y prosperidad justas para todos, que el propósito mayor es trascender en la búsqueda de la verdad.